

RESILIENCIA EN LA AMAZONIA BRASILEÑA: POR UNA POLÍTICA Y SISTEMA EDUCATIVO PARA POBLACIONES QUE VIVEN EN ÁREAS PROTEGIDAS DE USO SOSTENIBLE

Anselmo Gonçalves da Silvaⁱ

Fátima Cristina da Silvaⁱⁱ

RESUMEN

La Amazonía brasileña se caracteriza por su riqueza biológica, sociocultural y servicios ecosistémicos a las poblaciones vivas del planeta. En la actualidad, las presiones y amenazas a sus sistemas ecológicos son crecientes, especialmente con el avance de la ganadería y la agricultura intensiva en la región, lo que modela un escenario futuro de incertidumbres, con potenciales impactos globales. Si las tendencias continúan, la transformación de la Amazonía en una sabana es una posibilidad real.

Frente a estas crecientes presiones contemporáneas (económicas, culturales y políticas), mantener la resiliencia de las poblaciones tradicionales es un gran desafío. Esta es una clave estratégica en este escenario de riesgo. Es importante que el gobierno federal de Brasil, los gobiernos departamentales, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos extranjeros y otras partes interesadas se unan en un esfuerzo conjunto de mediano plazo, escuchando las voces que emergen de estas poblaciones y constituyendo un proceso de reciprocidad con ellas. En este sentido, la escuela y los sistemas educativos son un instrumento importante para las intervenciones que buscan efectos duraderos y efectivos.

Aquí, recomendamos el diseño e implementación de un sistema de educación diferenciado para poblaciones tradicionalesⁱⁱⁱ que viven en áreas protegidas^{iv} (con foco en la Amazonía brasileña), con miras a potenciar el desarrollo local con resiliencia, basado en ontologías, epistemologías y otros elementos constitutivos de estas territorialidades tradicionales.

ANTECEDENTES

La región amazónica, en América del Sur, es uno de los últimos grandes remanentes de sistemas socioecológicos precoloniales, con una alta diversidad de formas de vida constituidas a lo largo de milenios. En ellos, culturas tradicionales más relacionales y recíprocas con vidas no humanas

aún mantienen equilibrios que, indirectamente, han conservado esta diversidad biológica y sociocultural [1].

En Brasil, a partir de la década de 1970, hubo un gran frente de expansión agrícola, migraciones y proyectos económicos y de infraestructura. Tales cambios reforzaron, internamente, la implantación de cultura, formas de vida y producción muy diferentes a las tradicionales, con impactos en el rápido avance de la deforestación [2]. Este proceso perdió fuerza, principalmente entre 2004 y 2012, como efecto de las políticas públicas derivadas del paradigma de que el desarrollo de las sociedades debe ser sostenible [3].

En ese mismo período, el reconocimiento de los derechos de las vidas no humanas, de los pueblos indígenas y de diversas poblaciones tradicionales amazónicas llevó a la creación de numerosas áreas protegidas en la región [4] [5]. Actualmente, existen 426 Tierras Indígenas [6] e 357 Unidades de Conservación de la Naturaleza^v (algunas de estas pueden reconocer la territorialidad de poblaciones locales tradicionales no indígenas) [9].

En las últimas tres décadas se ha mantenido relativamente estable el espíritu de una época caracterizada por la idea de que el destino amazónico debe estar guiado por una política de desarrollo sostenible. Hoy, sin embargo, este *establishment* parece estar sufriendo crisis y reconfiguraciones, lo que aumenta la incertidumbre sobre los escenarios futuros [10] – con expresiones sociales locales que han sido, en los últimos años, instrumentalizadas por grupos políticos de extrema derecha [11]. Esta crisis afecta directamente a las poblaciones que viven en la selva.

En este proceso fueron esenciales tres conjuntos de factores, con efectos sobre las poblaciones tradicionales locales:

1. No hubo una política efectiva para promover el bienestar en los territorios tradicionales amazónicos en términos generales; o, dicho de otro modo, no existió una política de desarrollo local no hegemónica basada en las cosmologías, potencialidades y oportunidades de cada población y territorio. Al mismo tiempo, muchas poblaciones, especialmente los jóvenes [12], han cambiado significativamente lo que perciben como necesidad y proyecto de futuro (en relación con las generaciones anteriores) [13].

2. Crece la presión de lo que llamamos *extractivisms*^{vi} [14], como práctica y mentalidad que lleva a actores políticos a cuestionar diversos elementos que estructuran el proyecto de una Amazonía sostenible, que antes era estable. Estas fuerzas, que proponen una lógica de apropiación de recursos, extinción de vidas no humanas y redes de modos de vida, se pueden observar en la creciente expansión de la ganadería, la agricultura intensiva, y la tenencia irregular de tierras en la región [15].

3. El Estado no ha implementado sistemas efectivos de vigilancia, control y protección (ambiental y de tenencia de la tierra). Antes se apostó por un modelo de la aplicación de la ley lento y de escasa eficacia, y por un modo de operación militar/policial basado casi exclusivamente en esporádicas incursiones de inspección, para sanciones y multas. [16]. De esta forma, se olvidó la

oportunidad de una modelización basada en lo local, enfocada en: en presencia y acciones locales (con continuidad), el ajuste a la regularidad (en lugar del castigo), la gestión de conflictos (especialmente en lo que se refiere al ordenamiento territorial), la mejora en la velocidad de aplicación de todo el circuito procesal de ocurrencias, en la participación ciudadana local, en el protagonismo de las poblaciones tradicionales en la protección de sus áreas protegidas, y en un programa educativo asociado.

Así, la Amazonía sigue una tendencia de pérdida de resiliencia y puntos de inflexión socioecológica^{vii} [18] [19] [20]. Sus sistemas socioecológicos pueden asumir definitivamente nuevas configuraciones, como su paulatina transformación en sabana [21]. Cabe señalar que la fragilidad de la resiliencia^{vi} de muchas poblaciones tradicionales se incrementa perceptiblemente ante esta nueva coyuntura de presiones y amenazas contemporáneas [23]. Considerando la importancia de estos habitantes de bosques y ríos para la protección de la Selva Amazónica como un gran sistema socioecológico, sería estratégico promover la expansión de la capacidad de resiliencia de estos grupos.

Esta es una población de aproximadamente 352.981 indígenas [24] y 249.968 *extrativistas*^{viii} en la Amazonía brasileña [25]. Residen en áreas protegidas que suman 1.730.898,02 km², lo que equivale a 4,85 veces la superficie de Alemania, por ejemplo [9]. Un esfuerzo proporcional a este universo de población, territorio y resultados necesarios es fundamental para promover un aumento significativo de la resiliencia de estas poblaciones, especialmente en áreas fronterizas de expansión agrícola [26] [27]. Sin embargo, las políticas estatales y las iniciativas de los gobiernos de Brasil son de baja intensidad en estos territorios, y las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y de los organismos internacionales son generalmente de corto plazo y fragmentadas, lo que ha mostrado perceptiblemente una baja efectividad en resultados coyunturales duraderos.

En nuestra opinión, la estrategia con mayor potencial para la anhelada expansión de la resiliencia, para efectos de mediano y largo plazo, es la institucionalización de un proyecto educativo (una política y sistemas educativos diferenciados), contextualizado en términos socioculturales, dimensiones territoriales y sociales, problemas y oportunidades locales [28] [29].

RESULTADOS

La escuela es un elemento nuevo en estos territorios tradicionales. En muchas familias, esta es la primera generación de jóvenes que vive una trayectoria educativa mediada por esta institución. Los pueblos indígenas ganaron el derecho a tener una educación diferenciada; sin embargo, las otras poblaciones amazónicas tradicionales que viven en áreas protegidas (*extrativistas*) no lo han logrado. Para ese público, en las últimas tres décadas, se implementó una escuela convencional,

caracterizada en la organización del sistema educativo brasileño como educación rural. En términos prácticos, sin embargo, es muy similar al modelo de escuela urbana [30].

La existencia de escuelas es considerada un avance por los *extrativistas*, con impactos positivos. A pesar de eso, la escuela también generó impactos negativos en el proceso de reproducción social tradicional de estas poblaciones. Resulta que la cultura y el modo de vida local siempre han sido forjados y transmitidos por una intensa experiencia cotidiana de prácticas y socialización, familiar y comunitaria, con un profundo entrelazamiento con los elementos del territorio y con otras formas de vida no humana. La escuela estándar cambió eso. [31]

La escuela implementada en estos lugares desconoce la historia, la cultura, la territorialidad, la forma de vida, la organización familiar y comunitaria, los problemas, el papel de las poblaciones en la cogestión de las áreas protegidas, las oportunidades y potencialidades locales, los proyectos de vida y la continuidad de la configuración sociocultural como tradicional [32] [33]. En lugar de experiencias familiares y comunitarias, la escuela obliga a los estudiantes a asistir a clases diarias en las aulas. En lugar de contenidos del universo contextual local tradicional, la escuela propone a los estudiantes contenidos estandarizados, derivados del modelo de organización, currículo y materiales didácticos comunes a los estudiantes nacionales. [31]

Así, además de ser inadecuada, la escuela no brinda oportunidades de desarrollo a partir del lugar y sus contextos, convirtiéndose en el principal agente interior que impacta negativamente en la resiliencia de estas poblaciones.

Además de la inconformidad filosófica de la escuela actual con un modelo educativo adecuado a las especificidades dadas; la escuela implementada es precaria: las estructuras son básicas o incompletas en relación al estándar propuesto. No suele haber energía, internet, suministro de agua, computadoras, alimentación adecuada, entre otros. No existe una política de formación de docentes locales ni planes de carrera específicos. No hay planificación de conexiones entre este público y redes o sistemas educativos externos (técnicos, tecnológicos o superiores).

En resumen, no ha habido, y parece no haber, atención estatal al diseño e implementación de un sistema educativo adecuado a los contextos y especificidades de las poblaciones tradicionales no indígenas (*extrativistas*) que viven en áreas protegidas con uso sostenible de los recursos naturales en la Amazonía brasileña.

A pesar de ello, la reivindicación de un modelo de educación diferenciada existe al menos desde 1985, en los lineamientos y discusiones del Consejo Nacional de Caucheros (CNS). Incluso dio lugar a una experiencia innovadora llamada *Projeto Seringueiro*, realizada por este movimiento social en Acre y luego asimilada por el estado y convertida en educación formal estándar [34] [35].

En el año 2010, en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, en alianza con el CNS, se elaboró una propuesta de nueva Política de Educación para las poblaciones *extrativistas* que viven en áreas protegidas – con un enfoque en la categoría de área protegida *Reserva Extrativista (Resex)*. Una de las principales características de esta política

son sus 10 principios, que resumimos en: 1. “Los niños necesitan saber que son parte de la vida en el bosque y en las aguas”; 2. “La educación debe asegurar el interés de los jóvenes por permanecer en la *Resex* y la opción de competir en el mercado laboral”; 3. “El pilar de la educación en *Resex* es mejorar la vida de la comunidad”; 4. “Los saberes tradicionales se están perdiendo y la escuela necesita rescatar y enseñar lo aprendido anteriormente en la familia”; 5. “La gente del bosque está conectada y la tecnología debe estar asociada a la educación”; 6. “La educación debe enseñar la historia de la *Resex* y organizar el conocimiento a partir de la experiencia cotidiana”; 7. “El profesorado de *Resex* necesita un plan de formación y valoración”; 8. “La nueva política debe centrarse en la profesión de *extrativista*”; 9. La pedagogía de la alternancia es una forma adecuada de organizar la enseñanza en estas áreas; 10. “La educación formará a los futuros gestores de la selva amazónica” [36].

Sin embargo, no hubo avances para que la propuesta sea instituida por el gobierno federal y que, con base en sus principios, se diseñe un sistema educativo específico para estas poblaciones.

RECOMENDACIONES

Reconociendo que, en la Amazonía brasileña, la institucionalización de un sistema educativo para poblaciones *extrativistas* puede aumentar significativamente la resiliencia de estos grupos sociales (especialmente en la región amazónica), con efectos duraderos en el mediano y largo plazo, actuando estratégicamente en las nuevas generaciones, se recomienda que el gobierno federal diseñe e implemente una **política y un sistema de educación específico para las poblaciones tradicionales *extrativistas* que viven en áreas protegidas con uso sostenible de los recursos naturales** en Brasil.

Esta política y sistema educativo debe diseñarse de forma cocreada con los movimientos sociales, con especial atención a las voces juveniles y sus proyectos de vida, recuperando y continuando la historia de acciones del movimiento campesino amazónico, como el *Projeto Seringueiro* y la propuesta de *Política de Educação na Floresta*.

En esta iniciativa se sugiere que la concepción del proceso educativo no se vincule, como en el sentido común, a la institucionalidad escuela y su estructura física como edificio, sino que se abra a concebir la educación y la organización de la enseñanza en el contexto del territorio, en el espacio familiar y unidad de producción familiar, en la dimensión de prácticas comunitarias y de sociabilidad y en el proceso de territorialización. Así, la concepción de la unidad organizativa de la educación local y regional debe buscar no estar ligada a concepciones preestablecidas de lo que debe ser una escuela; más bien, debe inaugurar una nueva forma de representación para esta institucionalidad.

Se sugiere que la modelación de este sistema educativo se base en una definición clara del objetivo filosófico del proceso educativo y en un proyecto de sociedad en la selva amazónica, que considere

el contexto histórico, social, cultural, organizativo y familiar, vida-comunidad, prácticas de producción, modos de territorialización, gobernanza territorial, problemas, oportunidades y potencialidades locales, relaciones con las existencias no humanas y, en especial, considerar la visión y proyecto de futuro de los sujetos para el desarrollo local (a partir de la ontología y epistemología particular de cada grupo social específico). Con base en este objetivo, con sus principios (algunos de los cuales ya están presentes en la propuesta de política antes mencionada), se sugiere modelar la política y el sistema educativo recomendado.

El sistema educativo en cuestión debe ir acompañado de la estructuración de una política de formación de docentes de las comunidades locales. Para ello, se recomienda la creación de un curso específico y unidades organizativas de *Educação na Floresta* vinculadas a universidades e institutos públicos de la Amazonía. Junto a esto, debe existir una fuente segura de fondos y una política de apoyo financiero, logístico y organizativo para la formación docente planificada a la demanda de las escuelas en esos territorios. También se recomiendan convocatorias públicas del *Ministério da Educação* (MEC) y del *Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico* (CNPq) para la promoción de estudios de posgrado e investigaciones en *Educação na Floresta*, generando un nuevo campo teórico-práctico-metodológico en Brasil.

Simultáneamente con las acciones estructurantes de mediano plazo recomendadas anteriormente, se sugiere que el gobierno federal, en el ámbito del MEC, implemente un conjunto de planes de emergencia para intervenciones educativas para *extrativistas* amazónicos, a saber:

- 1) Un **plan de emergencia para la formación de docentes locales** en Licenciatura en *Educação na Floresta*, un curso a ser concebido.
- 2) Un **plan de capacitación técnica** en temas como: mejoramiento de la producción (agrícola, animal y forestal), procesamiento de alimentos, piscicultura, manejo pesquero, informática, edificaciones, instalación de sistemas de abastecimiento de agua y riego, entre otros. Se recomienda realizarlo en alianza con la red de institutos federales amazónicos y el *Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica* (CONIF).
- 3) Un **plan de cursos rápidos**, en temas como: mecánica de motos, mecánica de motores de embarcaciones, peluqueros masculinos y femeninos, esteticistas, diseño y confección de prendas de vestir, diseño y confección de objetos de madera, diseño y artesanía en biojoyas, diseño y confección de carteras y accesorios con insumos naturales, diseño de artesanías en cestería, productos artesanales derivados del látex, manejo y procesamiento de aceites esenciales, cosmética y perfumería artesanal, entre otros. Se recomienda realizarlo en asociación con el sistema S^{ix}.
- 4) Un **plan de emergencia para el acceso y permanencia de poblaciones tradicionales no indígenas a universidades e institutos públicos en la Amazonía**. Se recomienda que se realice mediante un sistema de cupos y selección regionalizada específica para estos públicos, requiriendo recursos económicos suficientes para la logística estacional de ida y vuelta entre la institución y

las comunidades, vivienda en la ciudad, alimentación e implementación de un proyecto aplicado al final del curso en la comunidad.

5) Un **plan de financiamiento de proyectos de vida de jóvenes**, vinculado a los procesos de formación mencionados en los puntos 2 y 3. Puede ser parte y puerta de entrada a programas más amplios, como el *Programa Nacional de Fortalecimiento da Agricultura Familiar* (PRONAF), o un marco institucional para fomentar y promover negocios para las poblaciones tradicionales amazónicas a crear.

REFERENCIAS

- [1] CUNHA, M. C.; MAGALHAES, S. B.; ADAMS, C. (Org.) Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil: contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças. São Paulo: SBPC, 2021. Disponível em: <http://portal.sbpcnet.org.br/publicacoes/povos-tradicionais-e-biodiversidade-no-brasil/>.
- [2] FEARNSIDE, P.M. Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates and Consequences. *Conservation Biology*, 19(3), 680-688, 2005. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3591054>.
- [3] GARRETT, R. D.; *et al.* Forests and Sustainable Development in the Brazilian Amazon: History, Trends, and Future Prospects. *Annual Review of Environment and Resources*, 46(1), 2021. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-012220-010228>.
- [4] VERÍSSIMO, A.; *et al.* Protected areas in the Brazilian Amazon: challenges & opportunities. Belém: Imazon; São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011. Disponível em: www.imazon.org.br/publicacoes/livros/areas-protegidas-na-amazonia-brasileira-avancos-e-at_download/file.
- [5] Situação das Terras Indígenas hoje. Povos Indígenas do Brasil Socioambiental. Instituto Socioambiental (ISA), São Paulo, 2022. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Situa%C3%A7%C3%A3o_jur%C3%ADdica_das_TIs_no_Brasil_hoje.
- [6] Situação atual das Terras Indígenas. Terras Indígenas do Brasil. Instituto Socioambiental (ISA), São Paulo, 2022. Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/>.
- [7] BRASIL. Lei 9.985. Regulamenta o art. 225, parágrafo 1, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o SNUC e dá outras providências, 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19985.htm#:~:text=LEI%20No%209.985%2C%20DE%2018%20DE%20JULHO%20DE%202000.&text=Regulamenta%20o%20art.,Natureza%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias.
- [8] BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 6.040 - Institui a Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Diário Oficial da República

- Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 fev. 2007. Seção 1, 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm.
- [9] CNUC. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Painel das Unidades de Conservação Brasileiras. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs>
- [10] PELICICE, F. M.; CASTELLO, L. A political tsunami hits Amazon conservation. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, v. 31, n. 5, 1221-1229, 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aqc.3565>.
- [11] BARRETTO FILHO, H. T. Bolsonaro, Meio Ambiente, Povos e Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais: uma visada a partir da Amazônia. *Cadernos de Campo*, v. 29, n. 2, 1-9, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/178663>.
- [12] SILVA, A. G.; DA SILVA, F. C.; & YAMADA, T. Reprodução social de populações tradicionais e pecuária na Reserva Extrativista Chico Mendes: reflexões a partir dos projetos de vida de jovens extrativistas. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 52, 235-260, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/65423/40168>.
- [13] HOELLE, J. *Rainforest cowboys: The rise of ranching and cattle culture in western Amazonia*. Austin: University of Texas Press, 2015.
- [14] CHAGNON, C. W.; *et al.* From extractivism to global extractivism: the evolution of an organizing concept. *Journal of Peasant Studies*, 2022. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2022.2069015>.
- [15] KRÖGER, M. *Extractivisms, Existences and Extinctions: Monoculture Plantations and Amazon Deforestation*. Taylor & Francis, 2022.
- [16] BÖRNER, J. *et al.* Post-Crackdown effectiveness of field-based forest law enforcement in the Brazilian Amazon. *Plos One*, 10, 2015. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0121544>.
- [17] DEARING, J. A.; *et al.* Social-Ecological Systems in the Anthropocene: The Need for Integrating Social and Biophysical Records at Regional Scales. *The Anthropocene Review*, 2, 220-246, 2015. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2053019615579128>.
- [18] LOVEJOY, T. E.; & NOBRE, C. Amazon tipping point. *Science Advances*, 4(2), 2018. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat2340>.
- [19] BOULTON, C. A.; LENTON, T. M.; BOERS, N. Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000's. *Nature Climate Change*, 12, 271-278, 2022. Disponível em: https://assets.researchsquare.com/files/rs-379902/v1_covered.pdf?c=1646675544.
- [20] MILKOREIT, M.; *et al.* Defining tipping points for social-ecological systems scholarship – an interdisciplinary literature review. *Environmental Research Letters*. 13, 2018. Disponível em: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa75/meta>.
- [21] LOVEJOY, T. E.; & NOBRE, C. Amazon tipping point: Last chance for action. *Science Advances*, 5(12), 2019. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aba2949>.
- [22] CINNER, J. E.; BARNES, M. L. Social dimensions of resilience in social-ecological systems. *One Earth*, 1(1), 51-56, 2019. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332219300077#:~:text=Resilience%20is%20generally%20considered%20the,structure%2C%20function%2C%20and%20identity>.

[23] KRÖGER, M. Deforestation, cattle capitalism and neodevelopmentalism in the Chico Mendes Extractive Reserve, Brazil. *Journal of Peasant Studies*, v. 0, n. 0, p. 1–19, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2019.1604510>.

[24] Saiba quantas terras indígenas existem na Amazônia Legal. Portal Amazônia. 2022. Disponível em: <https://portalamazonia.com/amazonia/saiba-quantas-terras-indigenas-existem-na-amazonia-legal>.

[25] D'ANTONA, A. O.; ALVES, J. D. G. População em unidades de conservação da Amazônia Legal Brasileira, 2010 – uma análise de bases de dados de população e de ambiente espacialmente integrados. In: Anais do XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2019. Disponível em: <http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/3069/2931>.

[26] CARRERO, G.C.; *et al.* Deforestation Trajectories on a Development Frontier in the Brazilian Amazon: 35 Years of Settlement Colonization, Policy and Economic Shifts, and Land Accumulation. *Environ. Manag.*, 66, 966–984, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-020-01354-w>.

[27] SCHIELEIN, J.; BÖRNER J. Recent transformations of land-use and land-cover dynamics across different deforestation frontiers in the Brazilian Amazon. *Land use policy*, 76, 81–94, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837718300656>.

[28] SILVA, J. B. Populações tradicionais, ação comunitária, capital social e educação: um debate necessário à efetivação de reservas extrativistas na Amazônia. *Revista Margens*, 6(10), 11–32, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/view/2701>.

[29] ROSÁRIO, M. J.; SOUZA, M.; Rocha, G. O. Desenvolver a Amazônia com justiça ambiental: questões para repensar os problemas da educação regional. *Revista Lusófona de Educação*, 52, 2021. Disponível em: <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/7982/4724>.

[30] FERREIRA, J. S. O ensino em turmas multisseriadas e suas condições de trabalho: um olhar para as escolas do campo na região do Alto Solimões, Amazonas. *Revista Brasileira De Educação Do Campo*, 4, e6230, 2019. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo/article/view/6230>.

[31] SILVA, A. G.; DA SILVA, F. C. Da Educação Rural à “Educação na Floresta”: um chamado para a geração de uma escola Amazônica. *Métodos e práticas pedagógicas: estudos, reflexões e perspectivas* 4. Ponta Grossa: Aya editora, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361650505_Da_Educacao_Rural_a_Educacao_na_Floresta_um_chamado_para_a_geracao_de_uma_escola_Amazonica.

[32] MACIEL, E. A. Educação, desenvolvimento e ambiente: Por novas práticas pedagógicas para a Reserva Extrativista Chico Mendes. (Dissertação de Mestrado). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, Manaus, 2021. Disponível em: <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/38171>.

- [33] CLEN, T. C. F. Diretrizes para uma política de educação na floresta amazônica: o caso da RESEX do Cazumbá-Iracema-AC, Brasil. (Dissertação de Mestrado). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, Manaus, 2018. Disponível em: <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12923>.
- [34] SOUZA, J. D. Entre lutas, porongas e letras: a escola vai ao seringal – (re) colocações do Projeto seringueiro (Xapuri/Acre – 1981/1990). (Tese de doutorado). Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Educação, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/FAEC-8M7MST>.
- [35] AQUINO, E. A.; *et al.* Ressonâncias do Projeto Seringueiro na vida de extrativistas do Alto e Baixo Acre: mudanças e permanências no cotidiano local. *Conjecturas*, 22(2), 813–827, 2022. Disponível em: <https://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/762>.
- [36] SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS; CONSELHO NACIONAL DAS POPULAÇÕES EXTRATIVISTAS. Fundamentos para uma nova política de educação na floresta. Brasília, DF, 2010. 19 p.

ⁱ Candidato a doctorado en Estudios Contemporáneos en la Universidad de Coimbra (UC), Portugal. Profesor del Instituto Federal de Acre (IFAC), Brasil. Correo electrónico: anselmo.silva@ifac.edu.br.

ⁱⁱ Candidata a doctorado en Territorio, Riesgo y Políticas Públicas en la Universidad de Coimbra (UC), Portugal. Correo electrónico: floresta.cristina@gmail.com.

ⁱⁱⁱ En Brasil, según el Decreto nº 6.040 de 2007, el término *populações tradicionais*, traducido en este texto como poblaciones tradicionales, se refiere a “grupos culturalmente diferenciados que se reconocen como tales, que tienen formas propias de organización social, que ocupan y utilizan territorios y los recursos naturales como condición para su reproducción cultural, social, religiosa, ancestral y económica, utilizando conocimientos, innovaciones y prácticas generadas y transmitidas por la tradición”. La categoría de poblaciones tradicionales incluye a los pueblos indígenas, quilombolas, pescadores artesanales, ribereños, *extrativistas* (recolectores) que viven en unidades de conservación de la naturaleza (UC), entre otros.

^{iv} De acuerdo con la Política Nacional de Áreas Protegidas (Decreto No. 5.758 de 2006), las Tierras Indígenas, los territorios *Quilombola* y las Unidades de Conservación de la Naturaleza (UC) pueden ser consideradas áreas protegidas en Brasil.

^v Las Unidades de Conservación de la Naturaleza (UCs) comprenden 12 tipos de áreas protegidas organizadas en el *Sistema Nacional de Unidades de Conservação* (Ley Nº 9.985, de 2010). Se dividen principalmente en dos tipos: protección integral de la naturaleza y uso sostenible (hay 99 y 257 unidades en la Amazonía, respectivamente).

^{vi} Por elección de los autores, en la versión original de este texto, se mantuvo el término *extractivisms* como término extranjero en el idioma inglés. Su traducción literal al portugués tendría un significado opuesto en Brasil. Este término en Brasil está asociado a la construcción histórica y política del movimiento del caucho en la Amazonía brasileña. Se forjó una referencia en el término para representar una categoría de pueblos tradicionales no indígenas (*extrativistas*) que practican el manejo sustentable de los recursos naturales (*extrativismo*) y viven en áreas protegidas cuya categoría se denominó *Reservas Extrativistas*.

^{vii} Los puntos de inflexión en los sistemas socioecológicos son reconfiguraciones que tienden a estabilizar nuevos patrones en estos sistemas, incluidos los cambios estructurales. Pueden ocurrir, especialmente en el caso de la Amazonía, a partir de cambios profundos en los sistemas sociales [17].

^{viii} *Extrativista* es la palabra utilizada en Brasil para los pueblos tradicionales no indígenas que territorializan de manera sostenible los ecosistemas biodiversos y practican la gestión sostenible de los recursos naturales. Como ya se mencionó, la traducción literal del término al español tendría un significado antagónico, por lo que optamos por utilizar el término en portugués. Generalmente, los *extrativistas* viven y son co-administradores de *Reservas Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável y Florestas (Nacionais, Estaduais o Municipais)*.

^{ix} El Sistema *S* es un conjunto de organizaciones que actúan en interés de la industria, el comercio y los servicios, proporcionando especialmente formación y mejora profesional.